

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Н.Н.Шамшетов

**ҚЎРИҚЛАШ ШАРТНОМАСИ БЎЙИЧА ТАРАФЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА
МАЖБУРИЯТЛАРИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/DEKABR

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL